

ЁҒОЧБОП ТЕРАК ТУРЛАРИ ВА НАВЛАРИ**Жўрабоева Махфуза Бахромжон қизи**

Таянч докторант PhD, Тошкент давлат аграр университети

makhfuza.zhuraboeva@mail.ru

Юлдашов Якубжон Хатамович

Профессор, Тошкент давлат аграр университети

Эшанкулов Бобомурод Инаятович

Қ.х.ф.ф.д - катта илмий ходим, Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти

bobomurodovich@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212310>

Аннотация. Ўзбекистонда вегетация даврининг узунлиги тез ўсар дарахтларни ўстиришида жуда қулай ҳисобланади. Шундай дарахт турларини топиши, иқлимлаштириши ва қўпайтириши орқали мамлакатнинг катта валюта эвазига келтириляётган ёғоч маҳсулотини импортини камайтириши мумкин. Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, Ботаника боғи олимлари томонидан теракнинг бир неча турлари ўрганилган, интродукция қилинган ва ёғочбоп навлари ажратилган. Интродукция қилинган терак турларидан тукли терак ҳам сугориладиган майдонларда ўзининг тез ўсиши билан яхши кўрсаткичларга эга бўлса, маҳаллий тераклардан Стремительный ва Первенец Узбекистана навлари юқори кўрсаткичларга эга ҳисобланади.

Калит сўзлар: Ёғоч, кимё саноати, интродукция, иқлимлаштириши, таксацион кўрсаткичлар, тур, нав, Стремительный, Первенец Узбекистана.

ВИДЫ И СОРТА ДЕРЕВЯННОГО ТОПОЛЯ

Аннотация. В Узбекистане продолжительность вегетационного периода очень благоприятна для выращивания быстрорастущих деревьев. Находя, адаптируя и размножая такие породы деревьев, можно сократить импорт лесоматериалов в страну на большую сумму в валюте. Ученые НИИ лесного хозяйства и Ботанического сада изучили, интродуцировали и выделили несколько видов тополя. Среди интродуцентов тополь войлочный также имеет хорошие показатели на орошаемых полях своим быстрым ростом, а сорта местных тополей Стремительный и Первенец Узбекистана имеют высокие показатели.

Ключевые слова: Древесина, химическая промышленность, интродукция, акклиматизация, таксационные показатели, вид, сорт, Стремительный, Первенец Узбекистан.

TYPES AND VARIETIES OF WOODEN POPLAR

Annotation. In Uzbekistan, the length of the growing season is very favorable for growing fast growing trees. By finding, adapting and propagating such tree species, it is possible to reduce the import of timber into the country by a large amount in foreign currency. Scientists from the Research Institute of Forestry and the Botanical Garden have studied, introduced and identified several types of poplar. Among the introduced poplar species, hairy poplar also has good performance in irrigated fields with its fast growth, while Stremitelny and Pervenets Uzbekistana varieties of local poplars have high performance.

Keywords: Wood, chemical industry, introduction, acclimatization, taxation indicators, species, variety, Strimitel'niy, Pervenets Uzbekistan.

КИРИШ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 майдаги ПҚ-2966, ПФ-5041 сонли «Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» ги қарор ва фармони, 2019 йил 23 майдаги ПҚ-4335 сонли «Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чоратadbирлар тўғрисида» ги қарори қабул қилинган [1, 2, 3].

Қадимдан қишлоқ аҳолиси ҳамма вақт терак ўтқазиш учун жой топган ва уни фойдали ва керакли ўсимлик сифатида томорқа майдонларининг атрофига экиб ўстирган, Чунки терак унинг турар жойида иморат қуриш ва бир қисмидаи ёқилғи сифатида фойдаланиш учун керак эди.

Ўзбекистонда вегетация даврининг узунлиги тез ўсар дарахтларни ўстиришда жуда қулай ҳисобланади [7]. Шундай дарахт турларини топиш, иқлимлаштириш ва қўпайтириш орқали мамлакатнинг катта валюта эвазига келтирилаётган ёғоч маҳсулотини импортини камайитириш мумкин. Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, Ботаника боғи олимлари томонидан теракнинг бир неча турлари ўрганилган, интродукция қилинган ва ёғочбоп навлари ажратилган. Интродукция қилинган терак турларидан Тукли терак ҳам ўзининг тез ўсиши билан яхши кўрсаткичларга эга.

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ. Теракларда биологик ва таксацион кўрсаткичларини ўрганиш Г.П. Озолин (1992) усулида амалга оширилади.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ МУҲОКАМАСИ. Ўрмон хўжалиги илмий тадқиқот институти олимлари томонидан селекция қилинган теракнинг Стримительный ва Первенец Узбекистана навлари ҳақида олиб борилган биоэкологик кузатишлар натижаларига кўра қуйида Стремительный терагига тавсифлаймиз. Стремительный тераги - Первенец Узбекистана тераги уруғчи дарахтларидан келиб чиққан ва морфологик белгилари жиҳатидан ўша теракка жуда ўхшаб кетади, лекин унинг танаси бутунлай цилиндр шаклида, кам шохланган, чангчи дарахти танасининг деярли 18 м дан ошиқ қисми шохламаган ва тик ўсган бўлади. У тез ўсиши, маҳсулдорлиги, цитоспориоз ва теракнинг бўртма қалқондорига қарши чидамлилиги билан бошқа тераклардан фарк қилади. шўрга нисбатан чидамлилиги анча юқори ва суғориш тартибга солиб турилса, ҳавонинг нисбий намлиги кам бўлишига ҳам бардош беради. Бу теракнинг уруғчи дарахтлари 30 ёшлигида сизот сувлари - 3 м чуқурликда жойлашган, шўрланмаган ўтлоқибўз тупроқларда бўйи 40 м га ва танасининг йўғонлиги 50 см га етади. Мазкур теракнинг 5 ёшлигида бўйи 15,6 м ни танасининг йўғонлиги 10,3 см ни ва ёғоч миқдори гектарига 64,4 м³ ни, 20 ёшлигида тана йўғонлиги 29,9 см ва ёғоч миқдори 950 м³ ни ташкил этади. Ёғочи зич, эгилувчан, ҳидсиз ва оқ рангда бўлади. Таркибидаги целюлоза миқдори эса 45% га боради. Поясидаги новдалардан тайёрланган қаламчалар орқали жуда яхши кўпаяди. Бу терак вакиллари касаллик ва зараркунандаларга чидамли ҳисобланади [4]. Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институтининг ҳудудида Стримительный терагининг 6 та, Первенец Узбекистана навидан 15 та туп ўсиб турибди. Барча тераклар баланд бўйли, соғлом ва етилган дарахтлардир.

Первенец Узбекистана тераги. Бу дурагайлаш йўли билан етиштирилган бўлиб, 1949 йилда В.М.Ровский ва Г.П.Озолин томонидан Ўрта Осиё ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институтида маҳаллий оқ теракни (уруғчи ўсимлик сифатида) триплоидли осполин осина (чангчи ўсимлик сифатида) билан чатиштириш орқали яратилган. Ушбу тез ўсадиган теракнинг шох-шаббаси кенг пирамида шаклида унчалик йирик бўлмаган шохлардан тузилган. Танасининг ранги ҳаворанг. Баргларининг узунлиги 10 см, эни 15 см гача боради. Барг қирраси нотекс арра тишли, устки томони оқ тусли туклар билан қопланган. Феврал-март ойларида гуллаб, апрел-май ойларида уруғини тўқади.

1-жадвал

Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти худудида ўсиб турган терак навлари
таксацион кўрсаткичлари

№	Терак номлари	Тана диаметри, см	Бўйи, м	Шох-шабба эни, м
1.	Стремительный	63	16	4,20
2.	Стремительный	49	15	3,0
3.	Стремительный	55	18	3,30
4.	Стремительный	48	18	2,30
5.	Стремительный	51	16	2,70
6.	Стремительный	58	17	3,0
7.	Перевенец Узбекистана	51	15	3,50
8.	Перевенец Узбекистана	49	16	2,0
9.	Перевенец Узбекистана	32	16	1,80
10.	Перевенец Узбекистана	51	16	3,20
11.	Перевенец Узбекистана	54	17	3,30
12.	Перевенец Узбекистана	16	10	2,0
13.	Перевенец Узбекистана	32	15	3,20
14.	Перевенец Узбекистана	48	17	3,30
15.	Перевенец Узбекистана	54	18	4,0
16.	Перевенец Узбекистана	64	18	4,0
17.	Перевенец Узбекистана	64	19	4,50
18.	Перевенец Узбекистана	58	18	5,0
19.	Перевенец Узбекистана	54	20	5,50
20.	Перевенец Узбекистана	57	20	5,30
21.	Перевенец Узбекистана	51	24	4,40
22.	Перевенец Узбекистана	54	18	5,40

Танаси тик ўсувчи, асоси нисбатан йўғон, силлиқ. Унинг ёғочи оқ рангда, хидсиз, эгилувчан ва зич бўлади. Поясидан тайёрланган қаламчаси орқали яхши кўпаяди. Илдиз олдириш учун ўтқазилган қаламчасининг тутиб кетиши 90-95% гача боради. Илдиз олган кўчатлар жуда тез ўсади ва иккинчи йили бўйи 6 м га етади. Бу навнинг уруғчи дарахти 15 ёшга етганда 25 м, танасининг йўғонлиги 30 см, 25 ёшлигида бўйи 35 м, тана диаметри 62 см ни ташкил этган. Ёғочи таркибида целлюлоза миқдори 44% дан ошади. 1 гектар

майдонда 900 м³ ёғоч захирасини йиғади. Касаллик ва зараркунандаларга чидамли нав ҳисобланади.

1-расм. Стремительный тераги танасининг кўриниши

Тукли терак- *Populus tomentosa* - ҳам ўзининг тез ўсиши, касаллик ва зараркунандаларга чидамли эканлиги билан диққатга сазовор. Танаси тик, тана диаметри йўғон, баҳайбат ва мазарали бу дарахт қисқа муддатда баланд бўйга эга бўлади (7-8й). Барглари 16x16 см, яшил, кигизрангли-ялтироқ, юраксимон шаклга эга, чети тишчали, барг банди 5-6 см. Ёш новдалари туклар билан қопланган [5, 6].

Ёш дарахтда тана пўстлоғи хира оч яшил-кул рангда. 10 см² да 21 дона ясмиқчалар мавжуд. 4 ёшли дарахтнинг бўйи 15 м, тана диаметри 7 см га тенг бўлиб, 26 та ён новдалари мавжуд, шундан 11 та ўсаётган ва 15 та қуриган, табиий тўкилиб тушган новда жойи бор. Йирик дарахт - тик танали, пўстлоғи тўқ кул рангда, бўйига қараб ёрилган. Тошкент Ботаника боғи шароитида бу йирик дарахтларнинг бўйи 30 м, тана диаметри 0,9 м га етган.

ХУЛОСА. Ушбу теракларни аҳоли ўртасида янада кенгроқ тарғиб қилиш, кўчатхонлари ва оналик плантацияларини барпо қилиш керак. Айниқса, бу ва бошқа терак навларини вилоятларда сақланиб қолганларида илмий изланишлар ўтказиш ўта муҳим саналади. Мамлакатимизда азалдан ўзига хос теракчилик анъаналари мавжуд, ушбу анъаналарни тиклаш, замонавий илм-фан ютуқлари билан уйғунлаштиришни кечиктирмасдан амалга ошириш керак бўлади.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 майдаги «Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» ги ПҚ-2966 сонли қарори.
2. Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 майдаги «Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» ги ПФ-5041 сонли фармони.
3. Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 майдаги ПҚ-4335 сонли «Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги қарори.
4. Озолин Г., Шамсиев Қ., Стипинский В. Ўзбекистон тераклари. Тошкент-Меҳнат., 1992й. 26-27 б.
5. Филимонова В.Д. Культура тополей за границей. Москва: Гослесбумиздат. - 1962. -25 с.
6. Eckenwalder J. E.[en]. Systematics and evolution of Populus // Biology of Populus and its implications for management and conservation / R. F. Stettler et al - NRC Research Press, 1996. - P. 7-32.
7. Jumayev J. M., Kholmurodov M. Z., Khalilova K. A. Phenology and growth indicators of honey trees and bushes in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 244. – С. 02050.